

USO EXAGERADO DE MEDICAÇÃO ANTIDEPRESSIVA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS NO BRASIL

José Mário Smarjassi de Oliveira¹, Anelize Klank¹, Samara Ahmad Fayad Pires¹,
Bárbara Alice de Sousa Gomes²

¹ **Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, Goiás**

² **Preceptora do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Goiás.**

Introdução: As drogas psicotrópicas devem ser usadas com parcimônia em pacientes pediátricos, uma vez que nem todos precisam da prescrição. O aumento do uso desses medicamentos tem como um de seus vetores a medicalização, que consiste na transformação de problemas anteriormente não considerados ‘médicos’ em problemas médicos, como transtornos ou doenças. As drogas antidepressivas têm maior uso entre o gênero feminino (adolescentes 3,1 a 4,0/1000). Por outro lado, quanto aos estimulantes, há predomínio no gênero masculino (15,0 a 20,8/1000) em relação ao gênero feminino (3,8 a 8,5/1000). **Objetivo:** Questionar se há uso exagerado de medicação antidepressiva em pacientes pediátricos no Brasil. **Método:** Este estudo tem como base uma revisão bibliográfica, por meio dos bancos de dados PubMed, Scielo e Lilacs, com descritores “antidepressivos” e “pediatria”, independente de gênero, em um período de 5 anos. Os fatores de exclusão foram os trabalhos que abordavam o tema em adultos, os capítulos de livro e artigos duplicados. Após a aplicação dos descritores, foram encontrados os artigos: 9 no Pubmed, 2 no Scielo e 65 no Lilacs. Em seguida, com a aplicação dos fatores de exclusão foram obtidos: 0 no PubMed, 0 no Scielo e 8 no Lilacs. **Resultados:** Percebe-se poucas pesquisas sobre o tema, o que reflete a falta de dados nacionais, sendo inconclusivo dizer que há um uso exagerado de psicotrópicos entre as crianças no Brasil. No entanto, a maior parte das pesquisas citam a medicalização como um problema presente na pediatria médica, o que pode levar ao uso exagerado e de forma pouco criteriosa dos antidepressivos em crianças. Além disso, os artigos pontuam como possível vetor para o problema, a invisibilidade histórica das questões de saúde mental infanto-juvenil, a qual também pode contribuir para a precipitação e naturalização dos diagnósticos. **Conclusão:** Não há dados suficientes para dizer se há realmente um uso exagerado de medicação antidepressiva em pacientes pediátricos no Brasil. Fato que sugere a necessidade de novas pesquisas sobre o tema.

Palavras-chave: Crianças, Drogas psicotrópicas, Medicalização infantil.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.